

POLAND

POLAND

EVTANAZIYANING HUQUQIY VA AXLOQIY JIHATLARI**Abduraxmanov Shaxriyor Zafar o'g'li**

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Menejment : Sog'liqni saqlash menejmenti yo'nalishi
3-bosqich talabasi**G'iyosov Zayniddin Asamutdinovich**Toshkent tibbiyot akademiyasi,
Tibbiyot fanlari doktori, professor**Alimova Saboxat Gazievna**Toshkent tibbiyot akademiyasi,
Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti, iqtisod fanlari nomzodi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972804>

Annotatsiya: Evtanaziya (grekcha: *yaxshi- baxtli, azobsiz o'lim demakdir*) – turli harakatlar yoki uskunalar bilan bemorning hayotini sun'iy yo'l bilan ushlab turgan qurilmalar ishini to'xtatish orqali bemorning o'z o'limini tezlatish haqidagi iltimosini qanoatlantirish sanaladi. Ko'p hollarda evtanaziya bemorning iltimosiga ko'ra amalga oshiriladi. Agar bemor og'ir ahvolda bo'lsa uning yaqin qarindoshlari qaror chiqarishi mumkin. Evtanaziya "bemorning jismoniy va ruhiy azob-uqubatlarini to'xtatish uchun ma'lum bir bemor yoki uning qonuniy vakili tomonidan aniq ravishda so'ralgan holda amalga oshiriladigan tibbiy xodimning qasddan qilingan harakati yoki harakatsizligi" deb ta'riflanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Evtanaziya, faol va passiv evtanaziya, qasddan o'lim, evtanaziyaning rasmiy rezolyutsiyasi, rahmdillik bilan qilingan qotillik, og'riq qoldiruvchi vositalar, evtanaziyani axloqiy baholash.

Аннотация: Эвтаназия (греч. добро – счастливая, безболезненная смерть) – удовлетворение просьбы больного ускорить его смерть путем прекращения работы устройств, искусственно поддерживающих жизнь больного с помощью различных действий или аппаратуры. В большинстве случаев эвтаназия проводится по желанию пациента. Если пациент находится в тяжелом состоянии, решение могут принять его близкие родственники. Эвтаназию можно определить как "намеренное действие или бездействие медицинского работника, совершенное по явной просьбе конкретного пациента или его законного представителя с целью положить конец физическим и психическим страданиям пациента".

Ключевые слова: Эвтаназия, активная и пассивная эвтаназия, умышленная смерть, формальное разрешение эвтаназии, убийство из милосердия, обезболивающие, этическая оценка эвтаназии.

Annotation: Euthanasia (Greek: good means happy, painless death) is the satisfaction of the patient's request to hasten his death by stopping the work of devices that artificially keep the patient's life with various actions or equipment. In most cases, euthanasia is performed at the patient's request. If the patient is in serious condition, his close relatives can make a decision. Euthanasia can be defined as "an intentional act or omission by a health care professional performed at the express request of a particular patient or his legal representative to end the physical and mental suffering of a patient".

Key words: Euthanasia, active and passive euthanasia, intentional death, formal resolution of euthanasia, mercy killing, painkillers, ethical evaluation of euthanasia.

"Evtanaziya " atamasi haddan tashqari qarama-qarshilik bilan ajralib turadi, bu aniq bir izohni qiyinlashtiradi, terminologik chalkashlikka olib keladi. Atamaning ta'rifiga qarab, evtanaziya muammosiga yondashuv ham o'zgaradi.

Faol evtanaziya – ahvoli og'ir uzoq vaqt surunkali kasalliklar bilan og'rib kelayotgan va xavfli o'sma (*saraton*) kasalligi bilan og'rigan bemorlarda ma'lum vosita va harakatlar orqali o'limni tezlashtirish. Faol evtanaziyada bemorning o'limi tezlik bilan keskin ravishda ijro qilinadi. Passiv evtanaziyada esa bu jarayon ma'lum vaqt davom etadi.

Passiv evtanaziya — bunda bemorga taqdim etilayotgan davo choralari to'xtatiladi. O'lingacha bo'lgan vaqtni tezlashtiriladi. Bundan tashqari, evtanaziyaning ixtiyoriy va majburiy turlari ham bor:

Ixtiyoriy evtanaziya — chidab bo'lmas azob-uqubat tufayli o'z hayotini tugatishni istagan vakolatli bemorning aniq va ixtiyoriy iltimosiga binoan evtanaziyani amalga oshirish ya'ni bemorning talabi, roziligi va iltimosiga ko'ra bajariladi.

Majburiy evtanaziya- bunda bemorning fikri e'tiborga olinmaydi, odam hushidan ketganda yoki yashash va o'lish o'rtasida mazmunli tanlov qila olmaganida paydo bo'ladi va tegishli shaxs bu qarorni u uchun qabul qiladi.

Faol evtanaziya quyidagi shakllarda sodir bo'lishi mumkin:

1) "rahmdillik bilan qilingan qotillik" bunda shifokor, umidsiz kasal odamning azob chekayotganini ko'rib, ularni bartaraf eta olmaydigan holatlarda sodir bo'ladi, masalan, unga anestetik preparatning superdozasini kiritadi;

2) "shifokor tomonidan yordam berilganda o'z joniga qasd qilish", shifokor faqat davolanmagan bemorga hayotini tugatishga yordam beradi;

3) haqiqiy faol evtanaziya shifokor yordamisiz sodir bo'lishi mumkin. Bemorning o'zi tegishli qurilmani o'z ichiga oladi, go'yo u qo'llarini qo'yadi.

Evtanaziya- faqat qasddan o'limga olib keladi. Bir holatda, umidsiz, o'lik kasal odamdan hayot olib tashlanadi-uni keraksiz azoblardan halos qilish uchun-to'g'ridan-to'g'ri aralashuv (masalan, in'ektsiya) yoki bemorning sun'iy ovqatlanishini to'xtatib, "o'lishiga qoldirish " amalga oshiriladi. Boshqa holatda, og'ir jismoniy nogiron bo'lgan yangi tug'ilgan chaqaloq, to'g'ridan-to'g'ri o'ldirilganda yoki o'limga mahkum etilganda, oziq-ovqat ta'minotini to'xtatish va asosiy davolanishni faqat ota-onasiga yangi og'riq keltirmaslik uchun yo'qotadi.

- Evtanaziya haqida faqat ma'lum bir shaxsning hayotini tugatish yoki uning o'limini tezlashtirish maqsadi bo'lganida qo'llaniladi;
- Evtanaziya jiddiy kasallikning oxirgi bosqichida bo'lgan har qanday odamning azobini yengillashtirishga harakat qilganda, unga faqat bevosita o'limning fiziologik jarayonini tezlashtirishi mumkin bo'lgan dorilar bemorga "o'lishga yordam berish " maqsadini qo'ymaydilar, ammo og'riqni faqat yon ta'sir sifatida oxirigacha yaqinlashishni tezlashtiradigan dorilar yordamida kamaytirishga harakat qilishadi. Bu yerda o'lim qasddan, bevosita tarzda qo'zg'atilmaydi, ammo bu anesteziya terapiyaning mumkin bo'lgan natijasidir.

Ko'pgina olimlar, Evtanaziyaning rasmiy rezolyutsiyasi jiddiy bemorlarni tashxislash va davolashning yangi samarali vositalarini topish uchun muayyan psixologik tormoz bo'lishi mumkin, shuningdek, bunday bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatishda nohaqlikka yordam berishdan qo'rqishadi.

Evtanaziyaning turli tibbiy usullarning bir qatoriga qo'yish mumkin:

- evtanaziya o'limga olib keladigan dori ishlatilganda, shuningdek, agar bemor hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalardan (oziq-ovqat) yoki unga foydali bo'lgan narsalardan mahrum bo'lsa (uni hayotga qaytishga va hayotni mustaqil ravishda qo'llab-quvvatlashga imkon beradigan reanimatsiya), yoki normal sharoitlarda hayotni davom ettirish imkoniyatini beradigan bunday davolanish yo'qligida;

- miya o'limining holati qaytarilmas (hech qanday davolanish azob-uqubatlarni yengillashtirmaydi, keyinchalik tiklanish uchun hech qanday imkoniyat bermaydi, faqat azobni uzaytiradi va bundan tashqari, oilaga azob-uqubat va davlatga nomutanosib xarajatlarni keltirib chiqaradi);

- evtanaziya tug'ma deformatsiyalari ta'siri yangi tug'ilgan chaqaloqni reanimatsiya holda, yoki u tabiiy o'limga olib keladi, agar og'ir patologik holatda bo'lmasa (faqat sun'iy yaxshilash uchun umid qilgan holda, hayotni davom ettirish mumkin va mustaqil mavjudligi uchun qobiliyati paydo bo'lsa);

- har qanday terapiya faqat qisqa vaqt ichida chidab bo'lmis sharoitda hayotni uzaytirishga imkon beradigan bo'lsa, tabiiy ravishda qisqa muddatda o'limga olib keladigan davolanmagan kasallikka chalingan bemorga "tinchgina o'lish"ga qo'yib berilsa, bunda evtanaziya yo'q.

Ma'naviy-axloqiy va huquqiy jihatlar. Evtanaziya haqida gapirganda, ikkita savol tug'iladi: etik va axloqiy (bunday harakatlar qilgan odamning tabiati haqida nima deyishligi mumkinligi haqida) va qonuniy (bunday harakatlar qonun bilan taqiqlanishi kerakmi?). Ba'zilar, evtanaziya axloqsiz bo'lsa-da, qonuniy ravishda taqiqlanmasligi kerakligini tasdiqlaydi. Ularning dalillari quyidagicha: birinchi navbatda, bu sanktsiyalarni amalga oshirish uchun juda yuqori xarajatlar orqali hayotga kiradi va ikkinchidan, itoatsizlikning istiqboli juda kengdir, chunki u allaqachon qonunga umumiy hurmatni buzadi, ehtimol, bu holatda qo'llanilmaydi. Boshqalar esa, evtanaziya barcha holatlarda noto'g'ri bo'lsada, qonun bilan hal qilinmasligi kerakligini tasdiqlaydi. Ushbu argumentning variantlaridan biri, evtanaziya faqat kamdan-kam hollarda axloqiy jihatdan joizdir, lekin hatto u yerda ham taqiqlangan bo'lishi kerak, chunki bu amaliyot evtanaziyani yengillashtirish yaxshi narsalarga qaraganda ko'proq zarar keltirishi mumkin. Boshqa variant esa, qonuniylashtirish ko'plab odamlarni tanlashning qiyinchiliklariga olib keladi: yashashni davom ettirish yoki o'lish, yo'lni tark etish – hech kimni qo'yish mumkin bo'lmagan holat buning yorqin misoli hisoblanadi.

Chet el adabiyotida evtanaziyani axloqiy baholash uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud. Aksariyat mualliflar passiv Evtanaziya usullarini qo'llab-quvvatlaydi va faol evtanaziyadan foydalanish imkoniyatini rad etadi. Biroq, qarama-qarshi fikrlar mavjud. Misol uchun, uning eng mashhur eksperti-Buyuk amerikalik faylasuf J.K. Reigels 4 dekabr 1973-yildan Amerika tibbiyot assotsiatsiyasining qarorini qattiq tanqid qilgan " bir kishining hayotini boshqasiga qasddan to'xtatish rahm-shafqat qotilligi tibbiy kasbning maqsadiga va Amerika tibbiyot assotsiatsiyasi siyosatiga ziddir" deb aytib o'tgan.

Reigels, agar bemor ongli ravishda bo'lsa, uning kunlari hisobga olinsa, jismoniy azob-uqubatlarga toqat qila olmaydi va shifokorga o'limini tezlashtirishni so'raydi va shifokor uning talabini qondiradi, shunchaki davolanishni to'xtatadi (passiv evtanaziya), bemorning azoblari bu vaqtda kuchayishi mumkin. Ular davolanishni davom ettirishdan ko'ra kamroq kuchli va uzoq bo'lishi mumkin. Bunday holatda, Reigelsa ga ko'ra, o'limga qarshi in'ektsiya (faol Evtanaziya), insonparvardir, chunki u darhol bemorning azobini to'xtatadi.

Xulosa.

Ko'pgina olimlar, birinchi navbatda, insoniylik tamoyillariga va tibbiyotning maqsadiga zid bo'lgani uchun unga qo'shilmaydilar. Inson hayotining qadr-qimmati, obektiv tibbiy qonunlarga va eng umidsiz vaziyatlarga qaramasdan, unga qarshi kurashishga undaydi, chunki tibbiyot fanlari va amaliyoti eng umidsiz bemorlarni davolash holatlariga boy soha hisoblanadi. Bu og'ir og'riq va odatda bemorning o'limning boshlanishini tezlashtirishni talab qilishiga sabab bo'ladi. Bu yerda shifokor bugungi kunda dori-darmonga ega bo'lgan og'riq qoldiruvchi vositalarni mo'l-ko'l tanlash orqali ularga qarshi turishi kerak. Yana bir narsa, masalan, bir kishi uzoq vaqt davomida koma holatida va uning ongi allaqachon yo'qolib ketgan va ilg'or tibbiy texnologiyalar xohlaganicha hayotni qo'llab-quvvatlovchi davolanishga imkon beradi. Reanimatsiya yordami nafaqat katta moddiy xarajatlarni, balki tibbiy xodimlarga xizmat ko'rsatadigan jismoniy va ruhiy kuchlarning katta kuchlanishini ham talab qiladi. Bu to'g'ri davolanish va parvarishning yetishmasligi bemorning talablarini o'limga olib kelishi mumkin, bu esa shifokorning har qanday davolanishni va og'ir bemorlarni parvarish qilishni butunlay to'xtatishga imkon beradi. Bu masalani huquqiy tartibga solish zarurligining yana bir sababidir. Umuman olganda, axloqiy nuqtai nazardan Evtanaziya faqat istisno holatlarda joiz bo'lishi mumkin, ammo bunday hollarda uni qonuniylashtirish kerak. Huquqiy nuqtai nazardan, agar bu qonun qonun bilan hal etilsa, muammo evtanaziyani amalga oshirish uchun huquqiy protsedurani ishlab chiqish zaruriyati hisoblanadi. Ushbu muammo doirasida eng muhim masala evtanaziya to'g'risida mumkin bo'lgan qonunni qabul qilish zaruriyati hisoblanadi. Va bu yerda biologik-tibbiy jihatni hisobga olish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z.A.G'iyosov, S.I.Indiaminov . Bioetika-Samarqand,2022.-B.114
2. Ruth R. Faden , Tom L. Beauchamp , Nancy M. P. King A History and Theory of Informed Consent 1986
3. Robert M Veatch- - Theory of the Medical Ethics, DALWKK W 50 V395t 1981; Витч Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 67-72.
4. Daniel Callahan. Bioethics. In: Encyclopedia of bioethics. Vol. 1. Ed. W.Th. Reich. N.Y. 1995.
5. Tom L. Beauchamp Principles of Biomedical Ethics.Tom L. Beauchamp - 1979 - Oxford University Press.
6. <https://bioethics.jhu.edu/about/what-is-bioethics/>
7. <https://www.britannica.com/topic/bioethics>

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

8. <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678519>
9. <https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bioethics>
10. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Evtanaziya>
11. <https://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia>
12. <https://www.britannica.com/topic/euthanasia>
13. <https://www.nhs.uk/conditions/euthanasia-and-assisted-suicide/>
14. <https://www.healthline.com/health/what-is-euthanasia>

